

ЗНАЧИМОСТЬ УРОВНЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1А ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Абдужаппарова Назирахон Эрикли кизи

Врач акушер-гинеколог в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка Ферганского филиала

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896964>

Введение. Для обеспечения здоровья населения, необходимо соблюдение важнейшей медико-социальной задачи – охраны репродуктивного здоровья. В результате исследований, было установлено, что у 40-50% инфертильных женщин диагностируется трубно-перитонеальная (ТПБ) форма бесплодия. Воспалительные заболевания придатков матки специфической и неспецифической этиологии, оперативные вмешательства на органах малого таза, осложненные аборт и роды, различные лечебно-диагностические манипуляции являются причинами развития ТПБ. Изменения в маточных трубах приводят к их полной или частичной окклюзии, возникновению спаек, нарушению сократительной функции, что приводит к нарушению транспорта яйцеклетки в полость матки. Одним из современных методов восстановления фертильности женщин с ТПБ является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Несмотря на высокую востребованность метода, его эффективность достаточно низкая – около 30% эмбрионов, перенесенных в полости матки, успешно имплантируются. Вследствие высокой стоимости и достаточно низкой эффективности процедуры ЭКО, особую актуальность приобретает поиск новых надежных прогностических критериев, позволяющих до включения женщин в протокол ЭКО оценить вероятность наступления беременности и, в случае необходимости, провести коррекцию. В настоящее время содержание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), антимюллерова гормона (АМГ), ингибина В в сыворотке используется для диагностики получения ооцитов хорошего качества в протоколах ЭКО. Вместе с тем данные показатели не способны прогнозировать наступление беременности при проведении программы. В этой связи в настоящее время активно проводится поиск новых критериев, определяющих успех ЭКО, в том числе и иммунологических.

Целью работы. Явилось изучение сывороточной концентрации интерлейкина-1 α (IL-1 α) и полиморфизма его гена для использования их в качестве прогностических маркеров диагностики наступления беременности в протоколе ЭКО.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 120 женщин, проходящих процедуру ЭКО по поводу бесплодия трубно-перитонеального генеза, клинические обследования которых были проведены в ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский клинический перинатальный центр». Все пациентки были включены в исследование после подписания добровольного информированного согласия на участие в исследовании и использовании их биопроб. Критерии включения пациенток в исследование: 1) возраст 18-39 лет; 2) трубно-перитонеальное бесплодие; 3) нормальный овариальный резерв, 4) отсутствие противопоказаний к ЭКО; 5) фертильная сперма партнера; 6) нормальный кариотип обоих супругов; 7) перенос эмбрионов хорошего качества. Критерии исключения пациенток из исследования: 1) другие формы бесплодия; 2) генитальная и экстрагенитальная патология, при которой

проведение ЭКО противопоказано; 3) острые заболевания органов малого таза; 4) хронические заболевания в стадии обострения. В зависимости от исхода процедуры ЭКО все женщины ретроспективно были разделены на две группы: группа I (n=40) – пациентки, у которых наступила беременность после ЭКО, группа II (n=80) – пациентки, у которых беременность не наступила. Клиническая характеристика женщин представленные на группах были сопоставимы по возрасту и анамнестическим данным ($p>0,05$).

Забор крови проводился на 3-4 день менструального цикла, предшествующего процедуре ЭКО. Образцы крови получали утром, натощак, при помощи венепункции локтевой вены в асептических условиях, в две пробирки. 1 – для иммуноферментного анализа: в пробирку с активатором свертывания, после завершения процесса свертывания (30 минут), центрифугировали при 200 g 15 минут, отбирали надосадочную жидкость, замораживали при температуре $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ и хранили при температуре $-40-60\text{ }^{\circ}\text{C}$. 2–для молекулярно-генетического исследования: в пробирку с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА), замораживали и хранили до проведения исследования при температуре $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

В образцах сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих наборов поликлональных антител определяли содержание IL-1 α (ООО «Цитокин», Россия) на иммуноферментном автоматическом анализаторе Personal lab (Италия) согласно инструкции производителя. Исследование гормонального статуса проводили радиоиммунным и иммуноферментным методами с применением стандартных наборов. В раннюю фолликулярную фазу на 2-3 день менструального цикла определяли концентрацию в крови ФСГ, лютеинизирующего гормона (ЛГ), кортизола, пролактина, эстрадиола, тестостерона, дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-сульфат), 17-оксипрогестерона (17-ОПГ) и АМГ. Во вторую фазу менструального цикла (20-22 день) в крови определяли концентрацию прогестерона.

Результаты и обсуждение. При анализе содержания IL-1 α в сыворотке крови женщин с ТПБ было выявлено достоверное повышение его содержания у женщин с наступившей беременностью после проведения процедуры ЭКО 26,6 (3,9; 40,2) пг/мл по сравнению с женщинами с неэффективной процедурой – 17,4 (4,2; 18,0) пг/мл ($p=0,038$). Согласно современным представлениям, успешная имплантация эмбриона на начальных стадиях беременности происходит в провоспалительной микросреде и сопровождается переходом Th1-типа ответа в Th2-тип для модуляции эндокринных и иммунных механизмов. IL-1 α является ведущим медиатором воспалительных реакций, способным к индукции и активации их как в тканях, так и на системном уровне. Цитокины IL-1 α , IL-1 β , IL-1 γ за счет связывания со своими специфическими мембранными рецепторами стимулируют выработку клетками эндометрия интегрированных молекул для адгезии бластоцисты. Кроме того, сама бластоциста способна к экспрессии рецепторов IL-1 α , при стимуляции которых происходит выработка хорионического гонадотропина (ХГЧ), необходимого для формирования иммунологической толерантности в системе мать–плод. Выявленное нами повышение уровня IL-1 α у женщин с эффективной процедурой ЭКО позволяет говорить, что

локальное воспаление, сопровождающееся повышенным содержанием IL-1 α , позитивно влияет на имплантацию бластоцисты в толщу эндометрия.

Вероятно, это может быть объяснено активацией под действием IL-1 α синтеза матриксной металлопротеиназы-3 (ММР-3) в эндометриальных стромальных клетках, необходимой для ремоделирования тканей и клеточной перестройки во время имплантации. В процессе наступления беременности важную роль играет как иммунная, так и эндокринная система, бесспорно, взаимосвязанные между собой. Для успешной имплантации необходимо, чтобы эндометрий претерпел определенную последовательность дифференцировки, контролируемую стероидами яичников, и чтобы бластоциста достигла точной стадии активации. В связи с этим нами был проведен корреляционный анализ между содержанием IL-1 α в сыворотке у женщин с ТПБ и содержанием гипоталамо-гипофизарных и яичниковых гормонов.

Выявлена прямая зависимость между сывороточной концентрацией IL-1 α и уровнем ЛГ и 17-ОПГ, в остальных случаях взаимосвязи выявлено не было. У женщин с наступившей беременностью в ходе проведенного ЭКО обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь между содержанием IL-1 α и ЛГ, пролактином, прогестероном, 17-ОПГ, ДГЭА-сульфатом, а у женщин с неэффективной процедурой ЭКО – отрицательная взаимосвязь с АМГ и положительная с 17-ОПГ. Вероятно, полученные данные могут быть объяснены тем, что ввиду регулярных циклических процессов в яичнике, овариальный фолликул является местом воспалительных реакций, а клетки яичника могут выступать в качестве как источников, так и мишеней для IL-1 α . Согласно исследованиям зарубежных авторов, в яичнике функционируют участки синтеза IL-1 α в ооците, гранулозных и тека-клетках у нескольких видов млекопитающих. Экспериментальные данные, полученные Ben-Shlomo и Adashi, позволили предположить что IL-1 α является паракринным фактором, который может быть задействован в каскаде событий, приводящим к овуляции за счет синтеза протеаз, регуляции активности активатора плазминогена, простагландина и производства оксида азота. При обследовании женщин с бесплодием, участвующих в ЭКО, de Los Santos выявили, что скопления фолликулярных клеток экспрессируют мРНК IL-1 α и IL-1 β . Более того, согласно исследованиям Simon, во время преовуляторного созревания, после повышения ЛГ или инъекции ХГЧ, высокие уровни IL-1 α и IL-1 β наблюдаются в фолликулярных клетках.

Принимая во внимание важность про воспалительных цитокинов в контексте наступления беременности, мы также оценивали полиморфный маркер гена IL-1 α . Был проведен анализ распределения частот аллелей и генотипов у обследованных женщин. Выявлено, что наибольший процент женщин с ТПБ являлись носителями аллеля С – 57,5% (69 чел.), чем носителями аллеля Т– 42,5% (51 чел.), без достоверных отличий ($p=0,0709$). Женщины с эффективной процедурой ЭКО в 57,5% (23 чел.) случаев являлись носителями аллеля Т, а в 42,5% (17 чел.) случаев – носителями аллеля С. Женщины с нерезультативным ЭКО в 35% (28 чел.) случаев являлись носителями аллеля Т и в 65% (52 чел.) случаев – носителями аллеля С. При расчете отношения шансов, выявлено, что женщины-носители аллеля Т имеют шанс забеременеть в 2,51 раза выше, чем женщины носители аллеля С (95% CI=[1,45- 4,35], $p=0,0009$). При анализе частот носительства генотипов гена IL-1 α выявлено следующее распределение

носительства генотипов: С/С – 40% (48 чел.), генотипа С/Т – 35% (42 чел.), генотипа Т/Т – 25% (30 чел.), без достоверных отличий ($p=0,0891$). В группе женщин с благоприятным исходом процедуры ЭКО 45% женщин являлись носителями генотипа Т/Т, носителями генотипа С/Т – 25% женщин, а носителями генотипа С/С – 30% женщин, без достоверных отличий ($p>0,05$). У женщин с неблагоприятным исходом ЭКО встречалось иное соотношение встречаемости генотипов: 15% женщин являлись носителями генотипа Т/Т, 40% женщин – носителями генотипа С/Т и 45% женщин – носителями генотипа С/С. В этой группе генотип Т/Т встречался достоверно реже, чем генотипы С/Т и С/С ($p=0,0004$, $p=0,0001$ соответственно). На основе расчета отношения шансов, выявлено, что женщины-носители генотипа Т/Т имеют шанс забеременеть в результате ЭКО в 4,6 раза выше, чем женщины с другими генотипами (95% CI = [1,93-11,1], $p=0,002$). По данным авторов, генотип Т/Т ассоциирован с повышенной продукцией IL-1 α . Гонадотропины, используемые во время программы ЭКО индуцируют локальную и системную продукцию IL-1 α . Вероятно, поэтому, женщины-носители генотипа Т/Т имеют более высокий шанс забеременеть в результате процедуры ЭКО. У женщин с генотипом Т/Т была выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между содержанием IL-1 α и эстрадиолом и тестостероном, взаимосвязи между другими показателями выявлено не было. У женщин-носителей генотипа С/Т выявлена положительная корреляционная взаимосвязь с эстрадиолом, а у носителей генотипа С/С с ФСГ.

Заключение. Полученные результаты позволяют заключить, что женщин с ТПБ, у которых сывороточный уровень IL-1 α выше, отличаются более благоприятным исходом процедуры ЭКО. Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между IL-1 α и ЛГ, пролактином, прогестероном 17-ОПГ, ДГЭА-сульфатом у женщин с наступившей беременностью в результате проведенного ЭКО. Женщины-носители аллеля Ти генотипа Т/Т гена IL-1 α имеют более высокий шанс забеременеть в результате процедуры ЭКО, в отличие от носителей аллеля С и генотипов С/Т и С/С.

Таким образом, молекулярные взаимодействия между эмбрионом и эндометрием во время имплантации являются актуальным вопросом современной иммунологии репродукции. Эти механизмы молекулярных взаимодействий, повидимому, инициируются эндометрием в присутствии имплантирующей бластоцисты. Механизмы, с помощью которых стероиды и цитокины действуют сообща, чтобы способствовать селективному выражению конкретных ММР, одновременно ограничивая действия других при установлении беременности, не совсем понятны. Если IL-1 α принимается как маркер восприимчивости в матке, наши наблюдения могут означать, что нормальный гормонально регулируемый эндометрий человека является триггером молекулярных событий, которые готовят бластоцисту, чтобы эффективно связываться и регулировать молекулы адгезии эндометрия для имплантации. Результаты проведенного исследования обосновывают актуальность дальнейшего исследования продукции IL-1 α , открывают перспективы для разработки новых подходов к определению прогноза и повышению результативности ЭКО.

References:

1. Вартанян Э.В., Мартышкина Е.Ю., Цатурова К.А. Роль сочетанной патологии в

- неудачных протоколах ЭКО // Акушерство, гинекология и репродукция, 2011. Т. 5, № 4. С. 40-43.
2. Громова А.Ю., Симбирцев А.С. Полиморфизм генов семейства IL-1 человека // Цитокины и воспаление, 2005. Т. 4, № 2. С. 5-7.
 3. Комиссарова Ю.В., Кузьмичев Л.Н. Трубно-перитонеальное бесплодие: клиническое значение определения сосудисто-эндотелиального фактора роста в прогнозировании синдрома гиперстимуляции яичников // Акушерство и гинекология, 2010. № 4. С. 50-54.
 4. Корсак В.С., Смирнова А.А., Шурыгина О.В. Регистр центров ВРТ в России. Отчет за 2014 год // Проблемы репродукции, 2016. Т. 22, № 5. С. 10-21. 5. Кулаков В.И., Леонов Б.В., Кузьмичев Л.Н. Лечение женского и мужского бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии. М.: МИА, 2005. 592 с.
 5. Мотовилова Н.О., Коган И.Ю., Сысоев К.А., Буйнова А.Н., Грязнов А.Ю., Тотолян А.А. Роль некоторых цитокинов в эффективности лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения // Медицинская иммунология, 2012. Т. 14, № 4-5. С. 373-382. doi: 10.15789/1563-0625-2012-4-5-373-382.
 6. Посисеева Л.В., Тулупова М.С., Калинина Е.А. Иммунология ранних сроков беременности: подготовка эндометрия к имплантации (обзор литературы) // Доктор.Ру, 2013. №7-1 (85). С. 74-78.
 7. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности: руководство для практикующих врачей. М.: МИА, 2010. 536 с. Moscow: MIA, 2010. 536 p.
 8. Симбирцев А.С. Цитокины: классификация и биологические функции // Цитокины и воспаление, 2004. № 3. С. 16-22. 10. Fest S., Aldo P.B., Abrahams V.M., Visintin I., Alvero A., Chen R., Chavez S.L., Romero R., Mor G. Trophoblast-Macrophage Interactions: a Regulatory Network for the Protection of Pregnancy. American Journal of Reproductive Immunology, 2007, Vol. 57, no. 1, pp. 55-66.
 9. Chaouat G., Ledee-Bataille N., Dubanchet S., Zourbas S., Sandra O. Th1/Th2 paradigm in pregnancy: Paradigm lost? Int. Arch. Allergy Immunol., 2004, Vol. 134, no. 2, pp. 93-119.
 10. Gnoth C., Schuring A.N., Friol K., Tigges J., Mallmann P., Godehardt E. Interleukin-1 deficiency prolongs ovarian lifespan in mice. Human Reproduction, 2008, Vol. 23, no. 6, pp. 1359-1365.